

ANÁLISE COMPARATIVA DE MQTT E HTTP EM IOT RESIDENCIAL: IMPLICAÇÕES PARA INTEROPERABILIDADE E DESEMPENHO

DOI: 10.5281/zenodo.18900845

John Percival Rodrigues Linhares¹

¹ Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Instituto Federal do Pará

john.linhares@ifpa.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3102952581225038>

AT28: Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0.

RESUMO: A crescente adoção de soluções de Internet das Coisas (IoT) em residências tem ampliado a oferta de dispositivos inteligentes, porém a heterogeneidade de protocolos de comunicação ainda limita a integração entre produtos de diferentes fabricantes. Este trabalho investiga a interoperabilidade entre MQTT e HTTP no contexto de cortinas inteligentes, considerando requisitos típicos de automação residencial, como baixa latência, confiabilidade na entrega de comandos, uso eficiente de banda e facilidade de integração com interfaces web e serviços em nuvem. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica em bases científicas e de uma modelagem do fluxo de comunicação com UML, representando cenários equivalentes de acionamento automático a partir de sensores ambientais. A análise evidencia que o MQTT, baseado em publish/subscribe e mediado por broker, reduz acoplamento entre componentes e favorece comunicação orientada a eventos, resultando em maior responsividade e melhor adequação a dispositivos com recursos limitados. O HTTP, embora apresente maior overhead e comportamento síncrono, mantém relevância por sua ampla compatibilidade com aplicações web e APIs REST. Como síntese, o estudo recomenda uma arquitetura híbrida: MQTT para a comunicação operacional entre sensores, atuadores e controlador local, e HTTP na camada de integração com aplicativos, painéis e serviços externos, elevando a coesão do sistema e mitigando efeitos da falta de padronização.

Palavras-chave: Automação Residencial; HTTP; Internet das Coisas; Interoperabilidade; MQTT.

1. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI, especialmente no contexto residencial. Segundo relatório da IoT Analytics (2024), o número de dispositivos conectados globalmente alcançou 16,6 bilhões ao final de 2023, com projeção de 18,8 bilhões até o final de 2024, apontando para cerca de 40 bilhões de dispositivos até 2030. Esse crescimento acelerado tem impulsionado a adoção de sistemas inteligentes nas casas, ampliando soluções de automação voltadas ao conforto, à segurança e à eficiência energética.

Nesse cenário, a automação de dispositivos como cortinas inteligentes tem ganhado destaque por permitir controlar a entrada de luz e calor nos ambientes, contribuindo para reduzir o uso de iluminação artificial e sistemas de climatização. Entretanto, um dos maiores desafios do ecossistema de IoT residencial permanece sendo a falta de padronização na comunicação entre dispositivos. Mesmo com a expansão do mercado, ainda há grande diversidade de protocolos, padrões e fabricantes, muitas vezes incompatíveis entre si. Enquanto alguns dispositivos utilizam MQTT, outros dependem de HTTP, CoAP, ZigBee, Bluetooth Low Energy (BLE) ou protocolos proprietários. Como consequência, surgem sistemas isolados, dificuldades de integração, barreiras à automação avançada e aumento de custos e complexidade. No caso de cortinas inteligentes, esse problema é particularmente relevante, pois o funcionamento integrado costuma exigir interação com sensores de luminosidade e temperatura, atuadores, sistemas de climatização e plataformas de controle centralizado; quando esses componentes não “conversam” entre si, o potencial de automação e eficiência fica limitado.

Dentre os protocolos mais presentes em soluções IoT, destacam-se o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) e o HTTP (Hypertext Transfer Protocol). O MQTT opera no modelo publish/subscribe (pub/sub), no qual clientes publicam mensagens em tópicos e um broker se encarrega de distribuir essas mensagens aos assinantes interessados. Essa arquitetura favorece comunicação assíncrona e é especialmente adequada para ambientes com conectividade instável ou recursos limitados, apresentando baixa sobrecarga de rede, latência reduzida e consumo energético otimizado (BANKS, 2015). Em contraste, o HTTP segue o modelo tradicional cliente-servidor, em que o cliente realiza uma requisição e aguarda uma resposta. Embora seja amplamente utilizado em aplicações web e integrações via APIs, o HTTP tende a ser menos eficiente em aplicações IoT que exigem comunicação frequente e econômica, devido ao comportamento síncrono e ao overhead de cabeçalhos, o que pode impactar dispositivos embarcados com recursos limitados (FIELDING et al., 2022).

Na automação residencial, os dois protocolos aparecem com finalidades frequentemente complementares. O MQTT é particularmente apropriado para cenários em tempo real, como sensores de presença, atuadores de iluminação e controle automático de cortinas, que precisam reagir rapidamente a condições ambientais (por exemplo, luminosidade ou temperatura). Já o HTTP pode ser vantajoso para integração com interfaces de usuário, como painéis em navegadores e aplicativos móveis, em que as atualizações podem ocorrer sob demanda, e também para comunicação com serviços em nuvem. Por isso, a literatura aponta que uma

arquitetura híbrida, combinando MQTT e HTTP, pode ser benéfica em determinados cenários, equilibrando responsividade operacional e compatibilidade com camadas web (RAZA et al., 2017).

Evidências empíricas relatadas na literatura reforçam essa especialização. Estudos conduzidos com dispositivos embarcados — incluindo microcontroladores da família ESP (ESP8266 e ESP32), amplamente usados em projetos de IoT — indicam que o MQTT apresenta menor latência em comparação ao HTTP (AMIRKHAPOV et al., 2025; GEMIRTER et al., 2021) e menor consumo energético (JARA OCHOA et al., 2023), características críticas para sistemas alimentados por bateria e aplicações que demandam resposta rápida. Em termos práticos, o baixo overhead do MQTT favorece comunicação mais rápida e econômica, enquanto o HTTP, embora robusto e amplamente compatível com aplicações web, tende a apresentar latência superior e maior consumo energético, reduzindo sua adequação a controles em tempo real quando utilizado isoladamente.

Trabalhos relacionados também apresentam resultados consistentes ao comparar MQTT e HTTP (e outros protocolos) em métricas como latência, consumo de energia, confiabilidade e escalabilidade. Silva et al. (2021) apontam o MQTT como mais eficiente em cenários com restrições de recursos; Jeddou et al. (2022) observam baixo consumo energético e latência inferior mesmo em variações de transporte; Bayılımiş et al. (2022) destacam ganhos de escalabilidade e confiabilidade associados ao pub/sub e aos níveis de QoS; Gemirter et al. (2021) reportam maior latência e variabilidade temporal no HTTP frente ao MQTT em contextos de dados em tempo real; Spanti (2020) reforça vantagens do MQTT em ambientes com troca frequente de dados e rede instável; e Jara et al. (2023) concluem que o MQTT tende a apresentar menor overhead de transmissão e melhor eficiência energética. Em síntese, esses resultados sugerem que o MQTT é, em geral, mais apropriado à camada operacional (sensores/atuadores), enquanto o HTTP mantém relevância para integração web e serviços externos.

Dessa forma, a decisão entre MQTT e HTTP (ou a adoção de ambos) deve considerar as exigências técnicas do projeto, especialmente em sistemas de cortinas inteligentes, onde é necessário equilibrar desempenho em tempo real, eficiência energética e integração com aplicações de usuário. Em projetos mais complexos, a combinação dos dois protocolos pode oferecer uma solução flexível: MQTT para comunicação imediata entre dispositivos e HTTP para integração com aplicações web e serviços em nuvem, resultando em um sistema mais responsivo, interoperável e de manutenção facilitada.

Diante desse contexto, o objetivo principal deste estudo é realizar uma análise comparativa dos protocolos MQTT e HTTP no cenário de cortinas inteligentes, avaliando seu potencial para mitigar desafios decorrentes da falta de padronização em IoT residencial. Especificamente, busca-se contrastar as arquiteturas publish/subscribe e cliente-servidor e suas implicações na interoperabilidade; sintetizar evidências da literatura sobre desempenho em métricas como latência e consumo; discutir implicações para escalabilidade; e propor diretrizes para a adoção de uma arquitetura eficiente, incluindo a possibilidade de abordagem híbrida.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem teórica e analítica, voltada à comparação entre os protocolos MQTT e HTTP no contexto de cortinas inteligentes em IoT residencial, com foco em interoperabilidade, desempenho e adequação arquitetural. A pesquisa foi conduzida em duas etapas: (i) revisão bibliográfica, para identificar evidências e critérios comparativos; e (ii) modelagem UML, para representar o mesmo cenário de automação sob HTTP e sob MQTT, permitindo uma comparação estruturada dos fluxos de comunicação.

O levantamento bibliográfico foi realizado em bases reconhecidas (por exemplo, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink e ACM Digital Library), utilizando termos de busca relacionados à comparação entre MQTT e HTTP e à interoperabilidade em IoT (ex.: “MQTT versus HTTP”, “IoT interoperability”, “smart home communication protocols”). Os estudos recuperados foram analisados de forma descritivo-comparativa, priorizando evidências relacionadas a atributos relevantes para automação residencial, como latência, overhead de rede, confiabilidade/entrega, escalabilidade e facilidade de integração.

2.1. Comparação das características dos protocolos

A síntese dos trabalhos selecionados foi organizada a partir de dimensões de comparação alinhadas às diferenças estruturais dos protocolos: (a) modelo de comunicação (publish/subscribe no MQTT versus requisição/resposta no HTTP), (b) padrão de atualização (orientado a eventos versus polling/consulta periódica), (c) impactos esperados em latência e tráfego, e (d) acoplamento e escalabilidade. Essa organização orienta a discussão comparativa apresentada na seção de Resultados e Discussão e sustenta a análise do cenário modelado na etapa de UML.

2.2. Modelagem do cenário teórico com UML

Para representar o cenário de cortinas inteligentes de forma padronizada, foi elaborado inicialmente um Diagrama de Casos de Uso, que descreve os principais atores e funcionalidades

do sistema (como controle manual, configuração de regras e execução de automações). Essa visão de alto nível está apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Cortina Inteligente

Fonte: Autor, 2025.

Na sequência, foram construídos Diagramas de Sequência para representar o mesmo evento de automação (por exemplo, leitura do sensor de luminosidade disparando o acionamento da cortina) sob dois arranjos de comunicação: HTTP e MQTT. No caso do HTTP, o fluxo é representado como consulta periódica (polling), em que o controlador solicita informações/estado em intervalos regulares e, a partir disso, decide o acionamento — conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de Sequência da automação via HTTP (Modelo de Consulta Periódica).

Fonte: Autor, 2025.

Já no caso do MQTT, o fluxo é orientado a eventos, em que sensores publicam mensagens em tópicos e os componentes interessados recebem as atualizações via broker, reduzindo a necessidade de consultas recorrentes e favorecendo comunicação assíncrona — conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Diagrama de Sequência da automação via MQTT (Modelo Orientado a Eventos).

Fonte: Autor, 2025.

A comparação entre os diagramas (Figuras 2 e 3) permite evidenciar diferenças como acoplamento entre componentes, natureza síncrona/assíncrona, e implicações potenciais em tráfego e responsividade, servindo como base para a discussão dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise comparativa entre MQTT e HTTP, fundamentada na literatura revisada e na modelagem do cenário de automação, indica uma especialização técnica de cada protocolo no ecossistema de IoT residencial. De forma geral, os resultados reforçam que o MQTT tende a apresentar maior adequação para comunicação operacional e em tempo real entre dispositivos (sensores e atuadores), enquanto o HTTP permanece vantajoso na camada de integração com aplicações web, painéis e serviços externos, em que o padrão de requisição/resposta é mais natural.

Em termos arquiteturais, o MQTT se destaca por seu modelo publish/subscribe, mediado por um broker, o que reduz o acoplamento entre componentes e facilita a integração de dispositivos heterogêneos. Essa característica é relevante em casas inteligentes, pois permite que sensores e atuadores interajam por tópicos, sem depender de endereços ou endpoints específicos de cada dispositivo. Em contraste, o HTTP opera no modelo cliente/servidor por requisição/resposta, o que é amplamente compatível com aplicações web e APIs, mas pode elevar o overhead e dificultar integrações mais fluidas quando há múltiplos dispositivos operando continuamente. Para sintetizar essas diferenças estruturais e seus reflexos em automação residencial, apresenta-se a Tabela 1.

Tabela 1 - Funcionamento dos Protocolos MQTT e HTTP

Características	MQTT	HTTP
Modelo	Publish/Subscribe (com broker)	Requisição/Resposta (cliente-servidor)
Conexão	sessão tipicamente persistente (TCP)	requisições pontuais; pode usar keep-alive/HTTP2
Overhead/eficiência:	baixo (mensagens pequenas)	maior (cabeçalhos)
Confiabilidade	QoS 0/1/2 + TCP	TCP garante transporte

Fonte: elaborado pelo autor (2025) a partir da literatura revisada.

Ao observar métricas críticas apontadas nos estudos analisados, nota-se vantagem consistente do MQTT em latência e tempo de resposta, principalmente em cenários que exigem reações rápidas (como automações disparadas por sensores). Trabalhos revisados indicam que o HTTP tende a introduzir atrasos inerentes ao modelo síncrono, enquanto o MQTT, por ser orientado a eventos e operar com menor sobrecarga, apresenta melhor desempenho em responsividade. A literatura também aponta relações diretas entre responsividade, eficiência de banda e consumo energético, sugerindo que o MQTT pode reduzir tráfego na rede e consumo em dispositivos com recursos limitados, quando comparado ao HTTP em comunicações frequentes. Para consolidar as faixas/indicadores quantitativos reportados e facilitar a comparação, apresenta-se o Tabela 2.

Tabela 2 - Comparação Quantitativa

Indicador	MQTT	HTTP
Latência Média	290,5 ms	342,6 ms
Consumo de Energia Estimado	30–50 mWh	80–150 mWh

Taxa de Entrega de Mensagens MQTT com QoS 1/2 tende a ser superior

HTTP varia com reconexões/retries

Fonte: adaptado de AMIRKHANOV et al. (2025) e JARA OCHOA et al. (2023).

Além das métricas, os achados reforçam implicações importantes para interoperabilidade. A falta de padronização em IoT residencial torna a integração entre fabricantes um desafio recorrente; nesse ponto, o MQTT tende a mitigar o problema ao centralizar a distribuição das mensagens no broker, o que facilita a inclusão de novos dispositivos e a expansão do sistema sem reconfigurações extensas. Por outro lado, a interoperabilidade via HTTP frequentemente depende de APIs REST e, em muitos cenários, de gateways para traduzir protocolos, o que pode aumentar a complexidade e a sobrecarga de processamento em dispositivos embarcados simples. Ainda assim, o HTTP segue sendo relevante para expor serviços, integrar com aplicações web e conectar com plataformas em nuvem.

Diante do conjunto de evidências, conclui-se que a decisão mais consistente para projetos de automação residencial não é substituir um protocolo pelo outro, mas atribuir papéis complementares: MQTT para comunicação operacional entre sensores/atuadores e controle em tempo real, e HTTP para integração com interfaces de usuário e serviços externos. Essa síntese comparativa, destacando modelo de comunicação, interoperabilidade, escalabilidade, confiabilidade e casos de uso ideais, é apresentada no Tabela 3.

Tabela 3 - Comparativo Final Consolidado entre MQTT e HTTP

Características	MQTT	HTTP
Modelo de Comunicação	pub/sub assíncrono (broker)	req/resp síncrono
Interoperabilidade	facilita desacoplamento via broker e tópicos; pode exigir bridges	ampla integração via APIs REST; para protocolos diferentes geralmente precisa gateway
Escalabilidade	alta se broker dimensionado/clusterizado	alta em web; em IoT pode gerar carga elevada com polling massivo
Confiabilidade (QoS)	QoS 0/1/2 (trade-off entre overhead e garantia)	TCP + lógica de retries/idempotência na aplicação
Casos de Uso Ideais	eventos, telemetria, M2M em tempo real	integração com apps/web, APIs, nuvem
Eficiência de Banda	alta	menor, por cabeçalhos maiores e comunicação mais verbosa/textual

Fonte: elaborado pelo autor (2025) a partir da literatura revisada.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a interoperabilidade entre MQTT e HTTP no contexto de cortinas inteligentes em automação residencial, combinando revisão bibliográfica e modelagem UML para representar fluxos equivalentes de comunicação. Os resultados indicam que as diferenças entre os protocolos não são apenas de implementação, mas principalmente arquiteturais: o MQTT, por operar em publish/subscribe mediado por broker, tende a favorecer cenários orientados a eventos, com menor acoplamento entre componentes e maior adequação à comunicação contínua entre sensores e atuadores; já o HTTP, baseado em requisição/resposta, apresenta ampla compatibilidade com aplicações web e APIs, mantendo relevância na camada de integração com interfaces e serviços externos.

A partir dessa síntese, conclui-se que a solução mais consistente para ambientes IoT heterogêneos não é substituir um protocolo pelo outro, mas adotar uma arquitetura híbrida: MQTT como protocolo predominante na camada operacional (sensores/atuadores e automações em tempo real) e HTTP como suporte na camada de integração (aplicativos, painéis web e integração com nuvem). Essa combinação permite reduzir limitações típicas de sistemas baseados apenas em polling e, ao mesmo tempo, preservar a interoperabilidade com ecossistemas web já consolidados, contribuindo para maior flexibilidade e escalabilidade na automação residencial.

Como limitação, destaca-se que a avaliação foi conduzida em nível teórico/analítico, sustentada por evidências da literatura e por modelagem de fluxo, sem execução de experimentos controlados no ambiente real. Assim, recomenda-se como trabalhos futuros a implementação de um protótipo funcional de cortina inteligente para mensuração direta de métricas (latência, consumo energético, tráfego, confiabilidade por QoS e comportamento sob variação de rede), além da análise de aspectos de segurança (autenticação, criptografia e controle de acesso) e integração com plataformas populares de automação.

REFERÊNCIAS

AMIRKHANOV, Bauyrzhan et al. Evaluating HTTP, MQTT over TCP and MQTT over WEBSOCKET for digital twin applications: A comparative analysis on latency, stability, and integration. **International Journal of Innovative Research and Scientific Studies**, v. 8, n. 1, p. 679-694, 2025.

BANKS, A.; GUPTA, R. **MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01**. OASIS Standard Incorporating Approved Errata 01, 2015. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html>. Acesso em: 21 abr. 2025.

BAYILMIŞ, Cüneyt et al. A survey on communication protocols and performance evaluations for Internet of Things. **Digital Communications and Networks**, v. 8, n. 6, p. 1094-1104, 2022.

FIELDING, R.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. HTTP/1.1: **Message Syntax and Routing. RFC 9112**. Internet Engineering Task Force (IETF), 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9112.html>. Acesso em: 21 abr. 2025.

GEMIRTER, Cavide Balkı; ŞENTURCA, Çağatay; BAYDERE, Şebnem. A comparative evaluation of AMQP, MQTT and HTTP protocols using real-time public smart city data. In: **2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)**. IEEE, 2021. p. 542-547.

IOT ANALYTICS. State of IoT 2024: Number of connected IoT devices growing 13% to 18.8 billion globally. IoT Analytics, 25 maio. 2024. Disponível em: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>. Acesso em: 28 jun. 2025.

JEDDOU, Sidna et al. Delay and energy consumption of MQTT over QUIC: An empirical characterization using commercial-off-the-shelf devices. **Sensors**, v. 22, n. 10, p. 3694, 2022.

JARA OCHOA, Heriberto J. et al. Comparative analysis of power consumption between mqtt and http protocols in an iot platform designed and implemented for remote real-time monitoring of long-term cold chain transport operations. **Sensors**, v. 23, n. 10, p. 4896, 2023.

RAZA, Shahid et al. SecureSense: End-to-end secure communication architecture for the cloud-connected Internet of Things. **Future Generation Computer Systems**, v. 77, p. 40-51, 2017.

SILVA, Daniel et al. A performance analysis of internet of things networking protocols: Evaluating MQTT, CoAP, OPC UA. **Applied Sciences**, v. 11, n. 11, p. 4879, 2021.

SPANTI, Domenico. **HTTP and MQTT: A comparison in the context of Industry 4.0**. 2020. Tese de Doutorado. Politecnico di Torino.